

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

HABIBJONOVA Nodira Shavkat qizi

NamDU

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698278>

OILA INSTITUNING IJTIMOIIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI VA OILA MUSTAHKAMLIGINI TA'MINLASH OMILLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada oilaning tarixiy taraqqiyot davomida rivoj topish asoslari, O'zbekiston Respublikasida oila munosabatlarini tartibga soluvchi qonunlar tasnifi berilgan. Oila-bu jamiyat taraqqiyoti bilan parallel rivojlanib boruvchi, unga kuch quvvat baxsh etuvchi, uning taraqqiyotiga yo'nalish beruvchi eng muhim institutdir. Shuningdek, maqolada ayollar huquqlarini himoya qilish sohasidagi amalga oshirilgan islohotlar natijasida munosabatlarni huquqiy tartibga soluvchi qonunchilikni takomillashtirish ham muhim ahamiyatga ega ekani va ustuvor darajada belgilanishi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, davlat, Qur'oni Karim, Xadisi Sharif, qonun, Konstitutsiya, xalqaro oila kuni, qadriyat, qarindosh urug'chilik, tenglik, kafolat. Harakatlar strategiyasi, "Oila" markazi, Konstitutsiya, innovatsion maktab, ajrim, FH DY o, Farmon.

РОЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЬИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье даны основы нахождения семьи в процессе исторического развития, классификация законов, регулирующих семейные отношения в Республике Узбекистан. Семья-важнейший институт, развивающийся параллельно с развитием общества, придающий ему сил, направляющий его развитие. В статье также исследуется, что совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в результате проводимых реформ в области защиты прав женщин, также имеет важное значение и является приоритетным.

Ключевые слова: семья, общество, государство, Коран, хадис Шариф, закон, Конституция, Международный День семьи, ценность, инцест, равенство, гарантия. Стратегия действий, центр "Семья", Конституция, инновационная школа, постановление, ЗАГС, указ.

ROLE OF THE FAMILY INSTITUTE IN SOCIAL DEVELOPMENT AND FACTORS TO ENSURE FAMILY STRENGTH

ANNOTATION

This article gives the basis for the development of the family in the course of historical development, the classification of laws governing family relations in the Republic of Uzbekistan. The family is the most important institution that develops in parallel with the development of society, giving it strength, giving direction to its progress. The article also explores the importance of improving the legislation that legally regulates relations as a result of the reforms carried out in the field of protection of women's rights and is determined at a priority level.

Keywords: family, society, state, Quran Karim, Khadisi Sharif, Law, Constitution, International Family Day, Value, kinship seed, equality, guarantee. Action Strategy, Center "Family", Constitution, School of innovation, decree, Registry Office, decree.

Oila insoniyaning eng qadimiy va ilk birligi hisoblanadi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, jamiyatning paydo bo'lishi oiladan boshlangan. Shu sababdan davlatlar oila mustahkamligi uchun, oila daxlsizligi uchun zarur omillarni yaratib kelgan. Oila - jamiyat rivoji, uning turmush tarzi va ma'naviyat dunyosi bilan bog'liq uyushmadir.

Burhonuddin Marg'inoniyning "Hidoya" asarida yozilishicha, oila va nikoh masalasida ma'rifiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega hukmlardan biri ayolning nikohda qanday haq-huquqlari borligi haqidagi bilimga ega bo'lishidir: "Nikohning asl mohiyati haqida ilm bo'lishi shart. Chunki, qiz bola faqat ilm bo'lgandagina tasarruf eta oladi. Bu dunyo ilm olish dunyosi, bunda johillik uzr bo'lolmaydi". "Hidoya"da oila va nikohga oid hukmlarning ijtimoiy ahamiyatga ega tomoni erkak va ayolning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va aqliy jihatdan bir-biriga teng bo'lishiga e'tibor qaratilganidir: "Nikohda tenglik e'tiborga olinadi. Payg'ambarimiz (S.A.V) aytganlarki: "Ogoh bo'lingki, ayollarni faqat o'zlariga teng bo'lgan kishigagina bersinlar" [6].

Oila mustahkamligi uchun xalqaro miqyosda harakat olib borilmoqda. Bu alohida xalqaro miqyosda "Oila kuni" belgilanishi va bayram tadbirlari o'tkazilishida ham ko'rinadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993 yil 20 sentyabrida bo'lib o'tgan yig'ilishida 1994 yildan boshlab, har yili 15 may kunini Xalqaro Oila kuni sifatida nishonlashga qaror qilindi. Bu qarorni qabul qilishdan maqsad - barcha taraqqiyparvar va tinchlikparvar insoniyat diqqatini inson o'z umrini o'tkazadigan, o'z orzu umidlari, baxtu saodatini hamda tinchligini ta'minlaydigan maskan - oilaning mustahkam bo'lishiga qaratishdir.

Barcha xalqlar uchun oila muqaddas dargoh hisoblanadi. Shariat qonuni hisoblangan Qur'oni Karim, Xadisi Sharif ming yillar davomida sharq xalqlari hayotining mafkuraviy asosi sifatida oilaviy munosabatlarni boshqarib kelgan. Oilani bunyod etish aloxida tashkiliy-tadbirlar bilan amalga oshiriladi. Yangi oilani bunyod etish jarayonida oilalar, qarindoshlar va bo'lajak er-xotin o'rtasida kelishuvlar amalga oshiriladi. Ayniqsa, e'tiqodga asoslangan diniy tadbirlar aloxida o'rin tutadi. Amalga oshirilgan barcha ijtimoiy tadbirlar, an'analar oila mustahkamligini ta'minlashga qaratilgan.

Oilani huquqiy tartibga solishda O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi aloxida o'rin tutadi. Ushbu kodeksda milliy qadriyatlarga asoslangan xolda oilani bunyod etish tartib qoidalari, er-xotin o'rtasidagi moddiy va nomoddiy munosabatlar, qarindosh-urug'chilik, qayn-bo'yinchilik, ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'rtasidagi oilaviy munosabatlar to'liq mustahkamlangan [5].

Jamiyat taraqqiyoti oilaviy munosabatlarga ham daxldor hisoblanadi. Natijada oila masalasida qonunlarga o'zgartishlar kiritiladi va yangi munosabatlarni tartibga solish uchun qonunlarga extiyoj sezamiz.

Farzandlikka olish tartibiga kiritilgan o'zgarishlar, aliment undirishdagi yangi qonunlar qabul qilinishi natijasida oila kodeksiga ham o'zgarishlar kiritildi.

Xotin-qizlarning jamiyatda, davlatda tutgan o'zni, mavqei, ularga yaratilayotgan sharoitlar O'zbekistondagi qonunchilikni xalqaro standartlar darajasiga ko'tardi.

“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi qonunida oilalarga yangi imkoniyatlar belgilangan.

Jumladan, ushbu qonunning 24-moddasi “Oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari” deb nomlangan. Unda belgilangan yangi qoidaga ko'ra, “Bola tug'ilishi munosabati bilan ona ham, ota ham haq to'lanadigan ta'til olish huquqiga ega. Bolani parvarishlash bo'yicha ta'tilning davomiyligi ota-onaning ixtiyoriga ko'ra ular o'rtasida bo'linishi mumkin, bunda ota-ona ta'tildan uni qismlarga bo'lgan holda foydalanishi mumkin” [4].

Ayollar respublikamiz aholisining 50,2 foizini tashkil etib, ular tomonidan sodir etilgan jinoyatlar miqdori ortib bormokda, ushbu jinoyatlarning sifat ko'rsatkichlarida ham salbiy o'zgarishlar kuzatilmokda, ayollar jinoyatchiligining xolati, tuzilishi, dinamikasi, uni vujudga keltiruvchi sabab va shart-sharoitlarni, jinoyatchilar shaxsini o'rganish ayollar jinoyatchiligining oldini olish borasida qulay chora-tadbirlar tizimini yaratishga imkon beradi.

Hozirgi paytda mamlakatimizda 7 milliondan ortiq oilalar mavjud. Ularda kamolga yetayotgan bolalar esa - ertamiz egalari, kelajagimiz. Har bir oilaning mustahkam bo'lishi, ularda sog'lom muhit qaror topishi farzandlar tarbiyasida alohida ahamiyatga egadir. Ayniqsa, yurtimizdagi tinchlik-osoyishtalik, ijtimoiy barqarorlikni kafolatlashda ham katta o'rin tutadi. Shunday ekan, bu boradagi sa'y-harakatlar ko'lamini kengaytirish maqsadga muvofiq va bu zimmamizga katta mas'uliyat yuklaydi.

Mamlakatimizda ayollar huquqlarini himoya qilish davlat siyosati darajasida ko'tarilgan. Jumladan, bu ishlar samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi PF-5325-son “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” [1] gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur Farmon xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash sohasidagi mavjud muammolar keltirib o'tilgan holda bir qancha tashkiliy-huquqiy tushdagi tadbirlar va aniq choralar belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksida ayollar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ko'plab huquqiy kafolatlar belgilangan. Oila kodeksining 2-moddasi oilaviy munosabatlarda ayol va erkakning teng huquqliligiga bag'ishlanadi. Ushbu moddaga ko'ra bunday tenglik quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

- 1) erkak va ayolning ixtiyoriy ravishda nikohlanib tuzgan ittifoqi;
- 2) er va xotinning shaxsiy hamda mulkiy huquqlari tengligi;
- 3) ichki oilaviy masalalarning o'zaro kelishuv yo'li bilan hal qilinishi;
- 4) oilada bolalar tarbiyasi, ularning farovon hayot kechirishi va kamoloti haqida g'amxo'rlik qilish;
- 5) voyaga yetmagan va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish ustuvorligi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi [2] da ham (keyingi o'rinlarda – Strategiya) ayollarning ijtimoiy himoyasi masalasiga alohida to'xtalib o'tilgan bo'lib, bunda xususan xotin-qizlarning bandligi masalasida va ular mulkdor bo'lishiga tegishli bandlelarda rejalar berilgan. Jumladan, Strategiyaning 202-bandida ayollarning jamiyatdagi mavqeini yanada oshirish, ular bandligini ta'minlash maqsadida ayollar tadbirkorligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasi nazarda tutilgan bo'lib, buning natijasida hududlarda ayollarning bandligi ta'minlanadi.

Pedagogik ma'lumotga ega bo'lgan, biroq bola parvarishlash munosabati bilan vaqtincha ishlamayotgan ayollarga oilaviy maktabgacha ta'lim tarbiyachisi sifatida kasanachilik faoliyatini tashkil etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev mazkur sohada olib borilayotgan islohotlarga to'xtalar ekan "Ma'lumki, biz ijtimoiy sohada aholi salomatligi, onalik va bolalikni muhofaza qilish, dori vositalari bilan ishonchli ta'minlash, jismoniy baquvvat va a'naviy jihatdan sog'lom avlodni kamol toptirish masalalariga alohida ustuvor ahamiyat bermoqdamiz" [3] deb bejizga ta'kidlab o'tmadilar.

Nikohdan ajralish masalalarida ham ayollar huquqlarini himoya qilishga oid maxsus mexanizmlar belgilangan. Jumladan, OKning 39-moddasiga ko'ra, xotining homiladorlik vaqtida va bola tug'ilganidan keyin bir yil mobaynida er xotining roziligisiz nikohdan ajratish to'g'risida ish qo'zg'atishga haqli emas.

Oilaning reproduktiv funksiyasi ham jiddiy sinovlarga duch kelmoqda. Sotsiologlar aniqlashicha shaharlarda qishloqqa nisbatan bolalar tug'ilishi kamaymoqda. Bolalar soniga nafaqat urbanizatsiya va u bilan bog'liq bo'lgan ekologik muammolar, balki ayolning ma'lumotlilik darajasi ham ta'sir ko'rsatmoqda.

Oilaning kelajagi haqida gapirganda, zamonaviy o'zbek oilasi modernizatsiyalash jarayonida turganligini alohida ta'kidlash kerak. Uning mazmuniga ko'ra «sotsium-oila-individ» munosabatlari tizimida "og'irlik markazi"- ya'ni inson uchun ularning qaysi biri muhimligini aniqlash zarur. Chunki hozirda avvalo umumoilaviy vazifalarni hal qilish va oilaviy funksiyalar yig'indisini bajarish emas oilaviy jamoa a'zolarining individual-shaxsiy ehtiyojlar turadi.

Sotsiolog M.Sodirjonov tadqiqotlarida Inson kapitali rivojlanishda oila institutining o'rni va ahamiyati yuzasidan olib brogan tadqiqotlari ham ma'lum ma'noda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oila institutini mustahkamlash, oilaning reproduktiv salomatligi va demografik rivojlanishi, uning farovonligi va xotirjamligini oshirish;

- er-xotin, ota-ona va farzandlar, er-xotin va ularning ota-onalari o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek zamonaviy oilaning namunali shaklini hamda "Oila jamiyat va davlat himoyasida" konstitutsiyaviy printsipini keng targ'ib etish va jamiyatga singdirish;

- zamonaviy namunali oilaning mezonlarini belgilashda ishtirok etish, zamonaviy oilani rivojlantirish muammolari, oilaning ichki munosabatlari, shaxslararo munosabatlarni, boy madaniy tarixiy meros va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni o'rganish;

- oila-nikoh munosabatlari sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xalqaro tajribani o'rganish;

- oila institutini rivojlantirish va uning zamonaviy shaklini joriy etish, bugungi kunning dolzarb vazifalaridandir.

Oilada ota-onaning salohiyati oraqli oilaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini realizatsiya qilish bilan bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. O'z navbatida sog'lom oila va farzandlar davlat uchun investitsiya hissoblanadi. Oila farovonligi moddiy farovonlik bilan bir vaqtda, oila a'zolari va farzandlarning salomatligi, ijtimoiy turmush tarzining sog'lomligi, oilaning tinch va farovonligi muhim omilidir [7].

Shu munosabat bilan, O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash kontseptsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali, birinchi navbatda, "Farovon oila - jamiyat ravnaqining asosi" kontseptual g'oyani hayotga tatbiq etishga qaratilgan yangi oila modelini shakllantirishning alohida mohiyatini hisobga olgan holda, davlat siyosatining quyidagi ustuvor vazifalari va asosiy yo'nalishlari nazarda tutilmoqda.

Davlatning turli modellari sotsial guruhlar manfaatlarini ta'minlashdagi turlicha mexanizmlarga egadirlar. Jahon hamjamiyati barcha davlatlar uchun ustuvor bo'lgan oilaviy siyosat vazifalarini shakllantirgan:

1. Oilada er-xotin o'rtasida egalitar (teng) munosabatlarni shakllantirish.

2. To'liqsiz, bitta boquvchili, kasal va keksa a'zosi bo'lgan oilalar holatini yaxshilash.

3. Oilalarni qashshoqliq, mahrum etilganlik, iqtisodiy, migratsion, urbanizatsiya, ekologiya bilan bog'liq o'zgarishlarning salbiy ta'siridan (ularni natijasida oila o'z funktsiyalarini bajarish imkonidan mahrum bo'ladi) himoyalash.

4. Oilalarga farzandlar soni va ular o'rtasidagi intervalni ongli tarzda belgilash imkonini beruvchi shart-sharoitlarni yaratish.

5. Oilada alkogol, giyoxvandlikka rujo' qo'yish va zo'ravonlikni oldini olish.

Bugungi globallashuv davrida yuqori ijtimoiy taraqqiyotga erishish uchun fuqarolik jamiyati institutlari, shuningdek oila institutining faoliyati doimo zarur huquqiy-normativ baza bilan ta'minlab turilishi kerak.

Ushbu jarayon mamlakatimizda davlatimiz siyosatini va qonunchilik bazasini takomillashtirish bilan birga, oila kabi fuqarolik jamiyati institutlarining jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash va barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

ИҚИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. Манба xs.uz/index.php/uzhzhatlar/item/12984-1.
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда.
3. Мирзиёев Ш.М. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси// <http://www.norma.uz>.
4. “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси. Т., “Адолат”. 2018.
6. Вурхонуддин Марғ‘инони. Нидоа, I-jild, Nikoh kitobi: –Т.: Adolat, 2002.
7. Содиржонов, М. (2023). Оилада инсон капитали ривожланишнинг социологик таҳлили. in Library, 1(2), 119–131. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/22303>